

Libro:

BASTÚS RUIZ, BERTA, Mecanismos para la ampliación del parque público de vivienda: El impacto de la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Atelier Libros Jurídicos. Octubre 2023. 358 páginas.

La doctora Berta Bastús Ruiz publica una obra derivada de su tesis doctoral, defendida con la máxima calificación académica en la Universitat de Barcelona. Con esta publicación, prologada por el profesor Joan Manuel Trayter, la autora actualiza su trabajo con la inclusión de la normativa más reciente con afectación sobre el derecho a la vivienda.

La idea central que guía la publicación es la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna, un derecho recogido en nuestra Constitución y que, sin embargo, no ha podido ser convenientemente protegido por parte de los poderes públicos. A partir de esta constatación, la doctora BASTÚS analiza los mecanismos jurídicos ensayados hasta el momento con la intención de dotar suficientemente un parque público de vivienda que pueda contribuir a paliar las dificultades que buena parte de la sociedad tiene para acceder y permanecer en una vivienda adecuada. Tras analizar detalladamente las causas por las que las herramientas utilizadas no han tenido como efecto un incremento notable en el número de viviendas sociales, la autora propone distintas vías para conseguirlo, principalmente la colaboración público-privada y la exploración de nuevas formas de vivienda, como la compartida o el *cohousing*.

El libro se estructura en tres capítulos. En el primero de ellos plantea el estado de la cuestión, examinando el marco jurídico del derecho a la vivienda, tanto desde la perspectiva internacional como desde la estatal y la autonómica. Se inicia con una panorámica histórica sobre la escasez de vivienda, un problema actual pero en absoluto nuevo, y que se viene arrastrando con mayor o menor intensidad desde finales del siglo XIX. Tras esta introducción, la autora entra a considerar la regulación de la vivienda social en la actualidad, partiendo de los documentos aprobados a nivel internacional que incluyen el derecho de toda persona a la vivienda así como la obligación de protección, garantía y fomento de tal derecho.

A nivel europeo destaca el empuje que la Unión Europea da al derecho a la vivienda, aun no teniendo competencias directas, especialmente con la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2001, que incorpora la necesidad de que los Estados reconozcan una ayuda social a la vivienda que garantice una existencia digna del ser humano. A partir de este mínimo común denominador, la autora remarca que la aplicación de tales ayudas se realiza de forma dispar en los distintos países de la UE, con intervención de los poderes públicos que va desde aquellos que la aplican intensamente hasta otros, entre los que se incluye España, en que la intervención estatal es mínima. Posteriormente realiza una comparativa entre diversos países, con especial atención a las políticas de vivienda social desarrolladas en los Países Bajos, uno de los países con intervención pública intensa, donde destaca la óptima regulación y el buen funcionamiento de las iniciativas de colaboración público-privada.

Posteriormente se analiza la configuración actual del derecho a la vivienda en España y su desarrollo normativo, tanto a nivel estatal como autonómico y con atención especial a la ordenación en Cataluña. El primer capítulo finaliza con el análisis de la realidad actual del parque público de vivienda, con especial referencia al régimen jurídico de la vivienda de protección oficial. Llama especialmente la atención el esclarecedor trabajo de investigación incorporado en este apartado, en que se presentan los números concretos del parque público de vivienda a nivel estatal, así como también a nivel catalán y de la ciudad de Barcelona.

El segundo capítulo está dedicado a analizar si la reserva de suelo en suelo urbano consolidado es adecuada y suficiente como medida para incrementar el parque público de vivienda. En primer lugar repasa la tradicional reserva de suelo como instrumento urbanístico para la construcción de vivienda de protección oficial. En la segunda parte del capítulo, se centra en la más novedosa reserva de suelo establecida sobre la ciudad ya construida -suelo urbano consolidado-. Aquí, la autora desgana certeramente los elementos positivos de esta técnica, junto con aquellos aspectos más controvertidos y que le restan efectividad. En este sentido, no duda en presentar al lector la problemática derivada de la afectación de las reservas de suelo consolidado sobre el derecho a la propiedad –viviendas vacías, grandes tenedores-, ofreciendo argumentos desde los distintos puntos de vista posibles. Otro de los grandes problemas que BASTÚS identifica es la falta de actuación por parte de los poderes públicos, derivada muy especialmente de la falta de recursos económicos destinados a la vivienda en comparación con la dedicada a otros derechos fundamentales.

Una vez evidenciada la poca efectividad de las acciones emprendidas hasta el momento, la autora dedica el tercer capítulo a la propuesta de mecanismos administrativos alternativos para incrementar el parque público de vivienda. La receta que nos ofrece tiene un componente básico: la colaboración público-privada, sobre la que reclama un papel mucho más proactivo por parte del sector público. En el texto se repasan las fórmulas existentes para este tipo de colaboración, tanto por la vía contractual como fuera de ella mediante consorcios, agrupaciones o, especialmente, sociedades de economía mixta. A este respecto, remarca el papel que deben necesariamente jugar ayudas económicas como las derivadas de los Fondos Next Generation UE y el específico Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España, que prevé precisamente fórmulas de impulso de la colaboración entre el sector público y el privado.

En el apartado final, la autora entra a detallar sus propuestas. En todos los casos, será necesario no solo aprovechar las fórmulas de colaboración previstas en el ordenamiento, sino además emprender su racionalización. Destaca el “*caos normativo*” en que se ha convertido el sector de la vivienda en los últimos años, y la necesidad de fijar un marco normativo estable, con objetivos realistas y asequibles, que sean compatibles con las disponibilidades financieras de las administraciones públicas en función de sus competencias. Para que tal reordenación sea exitosa, será necesaria la explotación de los mecanismos de cooperación con el ámbito privado y, al mismo tiempo, una decidida aportación de recursos económicos desde el sector público. Subraya como instrumento a emplear el contrato de concesión de obra pública que, unido a medidas auxiliares que fomenten la inversión, creando también un escenario fiscal favorable de forma que se dispongan un entorno propicio para la actuación dedicada a la creación de vivienda social, y que ésta no sea un mero fogonazo sino que se mantenga en el tiempo para surtir efectos reales y sostenibles. Para terminar, destaca también la conveniencia de explorar y promover la diversificación de las formas de ocupación de la vivienda. Así, existen opciones más allá de las tradicionales de propiedad y alquiler, como la vivienda compartida en las diversas configuraciones que presenta esta opción, tal como ya se encuentran implantadas en otros países europeos. Es conveniente en este sentido que la administración apueste también por alternativas de este tipo, que pueden contribuir a paliar la crisis de vivienda ofreciendo opciones que den respuesta a las nuevas necesidades que han ido apareciendo.

En suma, se trata de un libro sin duda valioso para académicos y profesionales del derecho por su actualidad y rigor, pero muy especialmente porque no se limita a exponer los problemas que presenta la garantía plena del derecho a una vivienda digna -que lo hace-, sino que analiza el porqué del magro éxito de las soluciones intentadas hasta la fecha y propone soluciones alternativas, bien fundamentadas, huyendo de los golpes de efecto y llenas de sensatez. Un libro imprescindible también para el público en general interesado en el tema, puesto que la

redacción clara y precisa hace que su lectura sea fácilmente comprensible e informativa. Más que recomendable, sin duda su lectura es indispensable para quien necesite o quiera estar al día de lo referente al gravísimo problema social que supone en nuestro país la dificultad de acceso y de permanencia en una vivienda digna.